

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

OLEH: SITI HARPIANI

< > PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI X

- ❖ Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses meningkatnya kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian bisa dibilang mengalami pertumbuhan jika jumlah balasa jasa ril terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ Sedangkan untuk perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh aturan kebijakan pemerintah dalam bidang mengelola anggaran belanja negara dan perpajakan dan pemerintah juga menetapkan kebijakan fiskal dan ekspansif. Untuk kebijakan ekspansif, memiliki tujuan agar meningkatnya perekonomian, sedangkan kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara penyesuaian pendapatan dan pengeluaran anggaran pemerintah

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau sebuah negara bisa dinilai dengan berberapa ukuran agrerat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tesebut dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional.

BERIKUT BEBERAPA PERTUMBUHAN
EKONONI INDONESIA DARI MASA KE
MASA

01

ORDE LAMA (1945-1966)

Perekonomian pada masa ini kurang berkembang, akibat dari ketidakstabilan kehidupan politik dan seringnya pergantian cabinet.

02

ORDE BARU (1966-1997)

Pada masa peralihan orde lama ke orde baru, dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian yang tidak menentu

03

MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)

Pada masa ini, perekonomian Indonesia di tandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang hingga sampai saat ini belum menunjukkan kearah pemulihan

FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI

PRODUKSI

mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industry dalam negeri yang semaksimal mungkin.

INVESTASI

dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar

KEUANGAN

NEGARA

berupa kebijakan fiscal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit)

IPTEK

pembangunan yang semula dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh mesin yang canggih untuk mempercepat proses.

SDM

berperan penting karena proses pembangunan suatu negara sangat bergantung pada SDM yang dimiliki

MODAL

penting untuk dapat mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK serta dapat meningkatkan kualitas produktivitas negara.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- ❖ Perdagangan internasional merupakan aktivitas perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
- ❖ Pada tahun 1955 dibentuk organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Center*). Yang berperan untuk mempromosikan perdagangan bebas di dunia. Tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman.
- ❖ Salah satu perjanjian yang ada di dalam WTO, menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas itu sama. Hal ini menjadikan negara-negara berkembang bersaing dengan negara-negara maju serta membuat negara miskin untuk mempertahankan ekonomi mereka dan ikut serta bersaing di perdagangan internasional.

< > FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERBEDAAN SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tentu saja berbeda dengan negara lain, maka dari itu perdagangan internasional diperlukan oleh suatu negara.

PERBEDAAN TEKNOLOGI

Teknologi sangat diperlukan, karena dapat menghubungkan apabila ingin mengimpor barang dari satu negara ke negara.

KEINGINAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Teknologi sangat diperlukan, karena dapat menghubungkan apabila ingin mengimpor barang dari satu negara ke negara.

PENGHEMATAN BIAYA PRODUKSI

Pada suatu negara biasanya akan mempromosikan barang hasil produksinya dalam perdagangan internasional guna menghemat biaya produksi.

SELERA MASYARAKAT YANG TINGGI

Terkadang masyarakat lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada hasil produksi negara sendiri

HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERBEDAAN MATA UANG

Jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar nilainya dengan negara pengimpor, maka negara pengimpor akan merasa terbebani apabila harus membayar sesuai dengan mata uang tersebut.

KUALITAS SDM RENDAH

Apabila kualitas sumber daya manusia suatu negara tersebut rendah, maka barang hasil produksi pun akan rendah pula. Hal ini membuat negara tersebut sulit bersaing di pasar bebas, karena akan kalah dengan negara yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi.

TERJADINYA PERANG

Adanya perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi buruk. Karena kas negara lebih diutamakan untuk keperluan perang.

DAMPAK POSITIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MENAMBAH HUBUNGAN BAIK ANTAR NEGARA

Apabila kegiatan perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua pihak, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain.

MENAMBAH LAPANGAN KERJA

Perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga pekerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang besar, maka akan tercipta kesejahteraan social.

MEMPERMUDAH MEMENUHI KEBUTUHAN

Apabila masyarakat menginginkan sesuatu barang, namun barang tersebut sulit didapatkan di negara tersebut, maka perdagangan internasional menjadi solusi untuk mendapatkan barang yang dicari.

DAMPAK NEGATIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MUNCUL SIFAT KONSUMTIF

Perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang dari luar negeri dan itu harus dihindari. Karena, merugikan negara dan diri sendiri

KETERGANTUNGA N

Hal ini dapat disebabkan oleh karena barang luar negeri biasanya memiliki kualitas yang lebih baik.

MELEMAHKAN RUPIAH

Apabila impor lebih besar daripada ekspor, maka akan mempengaruhi nilai dari mata uang rupiah. Oleh karena itu, menggunakan produk dalam negeri lebih baik.

KESIMPULAN

Perdagangan internasional adalah aktivitas yang dimana didalamnya terdapat jual beli anatar individu dengan individu atau negara dengan negara lain dengan tujuan guna mempertahankan ekonomi negara agar pertumbuhan ekonomi semakin baik dari tahun ke tahun serta mencari keuntungan. Pada pertumbuhan ekonomi, perubahan keadaan dari perekonomian dari suatu negara dapat menjadi lebih baik apabila secara berurutan dalam periode tertentu sekaligus menjadi pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin baik, maka semakin baik pula pembangunan dinegara tesebut. Adanya pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi dari keberhasilan pemerintah menjaankan strategi ekonomi yang sudah dirancang sebaik mungkin.

